

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

AS ARTES PLÁSTICAS EM ALAGOINHAS/BA: ONDE RESIDE A BELEZA EM SENTIDO ESTÉTICO

THE VISUAL ARTS IN ALAGOINHAS/BA: WHERE BEAUTY RESIDES IN AN AESTHETIC SENSE

DOI: [10.5281/zenodo.19006363](https://doi.org/10.5281/zenodo.19006363)

Ed Carlos Alves de Santana¹
Breno Luiz Thadeu da Silva²

A arte é fiel testemunha da história construída pelo homem. Ao esculpir, pintar e desenhar, um artista retrata a sua realidade. Os acontecimentos políticos, econômicos, sociais influenciam a sua criação (CALABRIA, 1997, p.10).

A cidade baiana de Alagoinhas, que dista 108 km da capital, Salvador, dispõe de um rico acervo artístico em termos plástico-visuais, em se tratando das artes visuais nos segmentos das Artes de cunho Público, da Arquitetura e das Artes Plásticas nas suas várias ramificações e linguagens artísticas derivadas imediatas como os segmentos do desenho, da pintura e da escultura.

1 Ed Carlos Alves de Santana - Natural de Alagoinhas-Ba. É Doutorando Em Crítica Cultural na Linha 1: Literatura, Produção Cultural em Modos de Vida do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural da Universidade do Estado da Bahia (UNEB) -Alagoinhas-Bahia. edcarlosalvessantana@yahoo.com

2 Orientador: Prof. Dr. Breno Luiz Thadeu da Silva

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Expressões artísticas manifestas e presentes em seu antigo casario, tão bem evocados na pintura de Antônio Lins, em seus Monumentos Artísticos e Histórico-Arquitetônicos à exemplo das Igrejas Convento de São Francisco, da Igreja Matriz, do Palacete da Prefeitura Municipal, do Coreto, da Praça da Bandeira, marcos artísticos-culturais citados magistralmente na obra plástico-pictórica de Serluzpe (Sérgio Luiz Pereira). Artes estas também passíveis de serem vistas e contempladas em seu rico e diversificado gradil de ferro, tão bem expressados nos baixos-relevos em madeira de Ronaldo Dededo, no paisagismo e jardins vistos nesta urbe em suas inúmeras praças públicas. Pois todas estas expressões artísticas caracterizam e compõem os elementos culturais da cidade. A Professora Iraci Gama fala-nos sobre o conceito de cultura: “A cultura é o lastro da vida de uma comunidade! O referencial para ações, atitudes e até pensamentos, porque a influência do meio sobre as pessoas é algo comprovado” (GAMA, 2000, s/p).

Das diversas linguagens artísticas encontradas na localidade podemos destacar os vitrais da Igreja Católica da Comunidade Taizé no Bairro de Santa Terezinha, os Memoriais localizados em algumas praças públicas, cite-se aqui o Memorial ao Comendador Rui Barbosa situado na Praça Rui Barbosa, além de Bustos de personalidades em outros logradouros públicos como o Busto do Presidente americano Kennedy na Praça Kennedy, assim também como o Busto de Aristides Maltez na Praça do Bairro Parque Alagoinhas - Alagoinhas/BA. Esta escrita em seu cerne intenta fugir ao estereótipo de uma “história única” como é debatido no texto de *Chimamanda Nogozi Adichie* em seu livro **“O Perigo de uma História Única”**. Pois é conhecido o fato de que o discurso até então difundido em Alagoinhas/BA é o que afirma que esta cidade não tem uma História de suas Artes Plásticas e que não há Artistas Plásticos neste lugar de qualidade e relevância artística no cenário local, estadual e/ou nacional. Entendendo-se

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

que essa fora uma das histórias possíveis disseminadas até então a respeito da História das Artes Plásticas e dos Artistas Plásticos deste lugar, o que por sua vez, acabou por promover o conseqüente apagamento e por seu turno rasurou o valor e a importância que as Artes Plásticas e os Artistas Plásticos de Alagoinhas/BA desempenham na sociedade, seja a nível local, estadual e/ou nacional.

Visto que na acepção de Chimamanda Adichie que defende a necessidade de se ter outras versões da mesma história, outros olhares, diferentes pontos de vistas e perspectivas variadas, pois se faz por demais perigoso nos fixarmos a uma história única; para ela:

[...] A consequência da história única é esta: ela rouba a dignidade das pessoas. Torna difícil o reconhecimento da nossa humanidade em comum. Enfatiza como somos diferentes, e não como somos parecidos. Continua Chimamanda: A história única cria estereótipos, e o problema como estereótipos não é que sejam mentira, mas que são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história (Adichie, 2009, s/p).

Por iniciativa própria, fugindo da visão estereotipada de negação de uma história das artes visuais local e do não reconhecimento do pertencimento dos artistas plásticos à condição de protagonistas nas artes plásticas alagoinhense, a partir de pesquisa pessoal que venho desenvolvendo desde 2008 sobre as Artes Plásticas e a respeito dos Artistas Plásticos de Alagoinhas/BA, reunir aqui neste Portfolio esta pequena, porém representativa mostra de trabalhos artísticos dos (as) Artistas Plásticos (as) nas vertentes poéticas da Pintura, do Desenho e da Escultura deste sítio.

Um apanhado de notável importância plástica e elevado valor artístico dos artistas alagoinhenses ainda em constante produção, e outros *in memoriam* aqui evocados. Trabalho este que intencionou de forma panorâmica e pelo viés da Crítica Cultural apresentar ao público desta cidade

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

uma arte rica, criativa de alta qualidade, com inovações técnicas e plásticas saídas das mãos de artistas visuais locais.

Expressões artísticas estas onde a cor, a forma, o espaço e a composição exercem grande fascínio nos espectadores ávidos por artes e por fruir coisas belas de elevado valor estético, acompanhadas de inovação e originalidade. Alagoinhas/BA por sua vez torna-se um celeiro de grandes talentos artísticos, versáteis e muito criativos em seu fazer, além de desenvolverem uma arte em sua maioria com grande consciência ecológica e ambiental amparada nos ditames da sustentabilidade como o artista plástico Ronaldo Dededo, que realiza entalhes em madeiras reaproveitadas de descarte nas modalidades do alto e do baixo-relevo e esculturas-mosaicos em madeira onde ele cria composições exuberantes com diferentes espécies de madeiras e tal espontaneidade criativa leva-nos a revisitar o que nos diz Duílio Batistoni Filho: “[...] Na espontaneidade criativa, a ordem e a clareza despertam instantaneamente, num momento de luz” (BATISTONI FILHO, 1996, p.162).

O estudo que desenvolvo desde o ano de 2008, ganhou uma maior profundidade reflexiva crítica e teórica em 2025 com meu ingresso como aluno regular no Doutorado Em Crítica Cultural na Linha 1: Literatura, Produção Cultural em Modos de Vida do Programa de Pós-Graduação em Crítica Cultural da Universidade do Estado da Bahia (UNEB)-Campus II - Alagoinhas-Bahia. Este estudo tem se mostrado de considerável valor e muito necessário para a população alagoinhense em todas as suas classes sociais, imensamente carente de empreendimentos desta natureza investigativa ao resgatar e expor signos artísticos, plásticos-expressivos e históricos. Pois conforme Isaías Marchesi Júnior: “A arte é um dos elementos mais ricos e significativos da produção humana. Através das obras dos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

grandes artistas podemos compreender a própria história da humanidade” (JÚNIOR, 1995, p.125).

As obras de artes que figuram neste portfólio abarcam o melhor da produção plástico-visual de Alagoinhas/BA em seus mais diversos gêneros artístico-pictóricos: Paisagens, Casarios, Marinhas, Animais, Nu, Florais, Retratos, Autorretratos, Imagens Sacras, Natureza-morta e Estilos que vão do Realismo Acadêmico Naturalista ao Abstracionismo-Informal, assim como ao Abstracionismo Geométrico indo de encontro com a Pintura Metafísica em José Ailton Bispo. Sendo que: [...] arte é toda manifestação suscetível de provocar emoção. (MONTEZUMA, s/d, p.69).

Vale ressaltar a relevante importância desta iniciativa por promover a salvaguarda de parte significativa da memória artístico-visual da cidade alagoinhense, riquíssima em termos de talentos e temperamentos artísticos, tão ecléticos e surpreendentes, frente aos variados desafios que a condição de subalternidade a que os artistas se encontram submetidos acaba por os inibir o alçar de voos maiores, impedindo-os de alcançarem o merecido reconhecimento.

Em minha condição de Bacharel em Artes Plásticas e Mestre em Artes Visuais na Linha de Processos Criativos, ambas as formações acadêmicas pela Escola de Belas Artes da - Universidade Federal da Bahia, sempre tive grande interesse em estudar as Manifestações Artísticas e os Artistas Plásticos de minha cidade natal, Alagoinhas/BA, desejando compartilhar com o grande público os seus aspectos criativos de bom-gosto, entusiasmo e prazer estético, que esta arte alagoinhense despertou em mim por meio de minhas análises pessoais solitárias de campo na qual tive o privilégio de conhecer os mais diversos ramos artísticos praticados nesta localidade como: Mosaicos, Pinturas, Pastéis, Desenhos, Esculturas, Objetos

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de Artes, Talhas, Artesanatos, Mandalas, Cerâmica, Totens, Altos e Baixos-relevos.

Nestas investigações de campo por mim empreendida pude observar que as Artes Plásticas de Alagoinhas/BA vão do estilo Tradicional Acadêmico Figurativo Naturalista, ao Contemporâneo, do Abstrato Orgânico e Figurativo ao Criativo, do Cubismo ao Surrealismo. Esta seleção que exponho neste trabalho se mostra eclética, rica, diversa e heterogênea.

Nesta triagem de obras que aqui apresento, figuram nomes de artistas dos mais antigos, aos mais recentes artistas-mestres autodidatas, versados nas artes visuais nas linguagens do desenho, da pintura e da escultura. **Os Artistas Antigos:** Edson Carneiro, Littusilva, Floriano Santos, Carlos Dórea, Josilton Tonn, Jorgepoh, Afonso Rezador, Ronaldo Dededo, Luiz Ramos, Antônio Lins, Marcialmeida, Madrilena Berger “Aldemário, Albertina Rodrigues, Almiro Borges, Ary Conceição, Epiphanio” (in memorian)

Os Artistas Novos: Daniel Barbosa, Samuel Chagas, Sheila Santos, Ed Carlos Alves, Juarez Anunciação, Genny, Paulo Araujo Leal, Quinho Castro, Serluzpe, Jorge Manoel, Rangel Batista e José Ailton Bispo.

A proposta desse levantamento artístico parte de uma necessidade pessoal de sanar a falta de conhecimentos acerca das Artes Plásticas e dos Artistas da cidade. Há nas obras expostas neste dossiê, muita poesia, sentimentos bons, novas percepções acerca dos valores plásticos, uma arte que se apresenta ao público em toda sua inquietação, inovações e soluções plásticas: A tela, o Eucatex, o papel, a madeira, a parede, o metal são alguns dos suportes empregados nas peças de artes expostas neste portfólio.

Das técnicas Artísticas exploradas pelos artistas alagoinhenses pude identificar: A tinta a óleo, a tinta acrílica, o giz pastel seco, o P.V.A, o lápis de cor, o lápis grafite, o carvão, o nanquim, a aquarela, o guache, a aguada de nanquim usada pelo artista plástico Juarez Anunciação, o pó xadrez ou óxido

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de ferro de José Ailton Bispo empregados em seus desenhos realistas de maneira monocromática, o cimento, o corante globo e a cola cascorez vistos na obra de Ed Carlos Alves, a técnica mista em Littusilva. Os estilos vão do simples e espontâneo ao acadêmico, do sofisticado ao inovador, do estilizado e belo como se dar na pintura de Luiz Ramos.

Esta investigação abarcou um leque riquíssimo das Artes Plásticas e Visuais de Alagoínhas/BA, mostrou o melhor do que se produziu em termos plástico-visuais em meados e finais do século XX e nas primeiras duas décadas do século XXI em nossa terra, Alagoínhas - Bahia - Brasil, possibilitando através de diálogos plástico-visuais lugares de fala.

Esta redação/portfólio lançou mãos de uma leitura na modalidade da Crítica Cultural a respeito das Artes Plásticas de Alagoínhas/BA e dos Artistas Plásticos alagoínhenses, que tem seus enunciados visuais e discursos plástico de inspiração criativa voltado para o cenário urbano desta cidade.

A cidade é tema de inspiração, aprendizado estético, ressignificação e invenção artística. As Ruínas da Igreja Inacabada de Alagoínhas Velha, assim como também a Estação Ferroviária São Francisco e o seu antigo casario são sempre evocados nas obras dos Artistas plástico do lugar. Estes signos visuais citadinos atravessam as obras dos Artistas plástico locais pelos diferentes vieses estéticos de suas múltiplas percepções e estilos pictóricos, escultóricos e desenhístico sem nunca perder de vista a tríade saussuriana: do signo, do significado e do significante.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda Nogozi. **O perigo de uma história única**. Tradução de Julia Romeu. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.

BATISTONI FILHO, Duílio. **Pequena história da arte**. 7.ed. Campinas, SP:Papirus,1996

CALABRIA, Carla Paula Brondi. **Arte, história & produção**, 2: arte ocidental/ Carla Paula Brondi Calabria, Raquel Valle Martins; Ilustrações de Rogério Soud I. São Paulo: FTD, 1997.

GAMA, Iraci em 05/11/2000.In: **Salve 5 de novembro! Dia da Cultura! Dia da Caspal!** s/p. Folder Caspal

JÚNIOR, Isaias Marchesi. **Atividades de Educação Artística**. 1º Grau. V.4.7.ed. São Paulo: Editora ática, 1995. ISBN 8508036639

MONTEZUMA, Helena. **Noções de Estilo**: normas fundamentais para uma redação de bom nível. Rio de janeiro: Edições de Ouro, s.d

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Aldemário - Ruínas da Igreja Inacabada de Alagoinhas Velha- acrílica sobre tela- 60 x 80 cm -2000

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Paulo Araújo - Ruínas da Igreja Inacabada de Alagoinhas Velha- óleo sobre tela- 60 x 80 cm -2018

(Fig.7) Dededo - Baixo-relevo da Estação Ferroviária São Francisco - Entalhe sobre madeira- Alagoinhas/BA - 2025

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

José Ailton – Moça com lágrima a escorrer- tinta p.v.a sobre papel duplex A2- 2017

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Jorgepô - Ancestralidade Afro-indígena -Acrílica, sisal e penas, palha e búzios costa sobre tela -50 x 50cm - 2024 (Propriedade particular: Governador Jerônimo Rodrigues)

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Luiz Ramos - Trem e Menino - aquarela sobre papel -35 x 50 cm - 2023

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Ed Carlos - July - Acrílica sobre tela - 70 x 90 cm - 2024

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Genny - Paisagem com Rio- Tinta para tecido sobre tela - 40 x 50 cm - 2013

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Carlos Dórea- Dança Cósmica - Óleo sobre tela - 60 x 80 cm - 1989

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nilda Tavares Abreu - Copos de Leite - Óleo sobre tela - 100 x 180 cm - 2000

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Edson Carneiro - Estandarte para lansã - Bico de pena de tinta Nanquim sobre Papel branco liso A4 - 1980

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Serluzpe (Sérgio Luiz Pereira) Marcos Alagoinhenses- acrílica sobre tela - 140 x 140 cm -2023

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Quinho Castro - NATU - Acrílica sobre tela - 80 x 100 cm - 2020

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Almiro Borges- Trem - óleo sobre tela (Fundação Iraci Gama de Cultura (FIGAM))

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Samuel Chagas - Paisagem Rural - Acrílica sobre tela - 60 x 80 cm - 2022

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Albertina (Teu)

Albertina Rodrigues - Ancião - Carvão sobre papel A2 - 2003 (Fundação Iraci Gama de Cultura (FIGAM))

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Juarez Anunciação - Estudo para a escultura do busto de Santa Dulce dos Pobres - grafite sobre papel A4

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Josilton Tonn - Escultura em madeira - 65 x 83 cm -2019 - Coleção Karlinhos Zambê

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Antônio Lins -Ruínas da Igreja Inacabada de Alagoinhas Velha- óleo sobre tela- 90 x 130 cm -2019 - Coleção Karlinhos Zambê

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Floriano Santos -A Missa - acrílica sobre tela - 70 x 80 cm -2004

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Littusilva - Coração Antropofágico - acrílica, urucum e carvão sobre tela - 100 x 150 cm -
2026

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Daniel Barbosa -Frida nordestina, técnica: p.v.a sobre tela, - 90 x 120 cm - 2024

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Epiphania - Trem - óleo sobre tela - 1999 (Fundação Iraci Gama de Cultura (FIGAM))

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Pintura a óleo "Farol da Barra"-Ary conceição

Pintura a óleo "Farol da Barra"-Ary conceição

Ary Conceição - Farol da Barra - Pintura colorizada por aplicativo por motivo de não localização da mesma imagem colorida - Obra que consta no livro: Conceição Ary. **Alegria de Viver:** poesias. 1.ed. Catu/BA: Editora Contexto, 1997, p.49.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Sheila Santos - Ibeji. Pastel sobre papel A4, 2022.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Afonso Rezador a esculpir em seu quintal - fotografia por Vanderley Soares -
31/08/2018

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Jorge Manoel - Realeza Africana - Óleo sobre tela - 60 x 100 cm - 2014

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Gordo - Barcos na Praia - acrílica sobre eucatex - 80 x 90 cm - 2017

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Rangel Batista - Naruto Shippuden - lápis de cor prisma color linha profissional e marcadores a base de álcool sob papel Canson 180 mg 297 x 210 em milímetros
- 2025

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Madrikena Berger. Rosa Branca - Tinta para tecido sobre tela - 21 x 51 cm
- s/d

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Marcialmeida - Pano de Memórias - Escultura - Técnica mista -cerâmica cotto e linha poliéster- Dimensões: 1.80x60cm - 2026

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

RESUMO BIOGRÁFICO E ARTÍSTICO

Ed Carlos Alves de Santana é natural de Alagoinhas-Bahia, nasceu em 15/08/1980, é o terceiro de 4 irmãos, filho de José Cobertino de Santana e de Alice Alves de Santana (ambos falecidos 2005 e 2007 respectivamente). Foi criado em Fazenda Quizambu, Município de Alagoinhas distando 37 Km do centro da cidade, sempre estudou em escolas públicas: municipais e estaduais. Concluiu o Ensino Fundamental I nas Escolas Municipais: Escola Municipal Ângelo Magalhães (do Maternal a 2 Série- de 1987-1991) onde descobre sua paixão pelo desenho nas páginas do ABC, das Cartilhas e do Método Casinha Feliz, e Escola General Osório (3ª e 4ª Série em 1992-1993) em Fazenda Quizambu, cursou o Ensino Fundamental II no Colégio Municipal Dr. Jairo Azi (da 5ª a 8ª Série de 1994-1998) no Sub Distrito de Riacho da Guia também Município de Alagoinhas e o Ensino Médio no Colégio Estadual Dr. Magalhães Neto (1º ao 3º Ano Científico Clássico de 1999-2001) no Bairro do Cachorro Magro em Alagoinhas-Ba. Graduou-se como Bacharel em Artes Plásticas (2008) e Mestre em Artes Visuais (2012) ambas as formações e titulações pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia no Canela - Salvador -Bahia, sendo bolsista moradia e alimentação na Residência Universitária 1 no Corredor da Vitória.

Atuou como Professor de Artes, Desenho Geométrico e Educação Artística nos Ensinos Fundamental II e Médio da rede pública estadual e privada de ensino soteropolitano do ano 2008 a 2016. Foi professor de Desenho Artístico e Pintura acrílica sobre tela nas Oficinas de Artes Faculdade da Maturidade Olga Mettig e posteriormente São Bento de 2011 a 2021.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Em 2018 Prestou serviços na função de Monitor de Artes, em uma Unidade de acolhimento de pessoas em sofrimento psíquico e ou deficiência intelectual com ou sem referências familiares, no Lar Social Polarys, localizado na Rua Everalda, Bairro da Paz, nº, 544, Itinga, Lauro de Freitas-Bahia, sob a gestão da Associação Pleno Cidadão (ASPEC), inscrita nº de CNPJ 11.322.410 0001-75 no período de abril a novembro de 2018, cumprindo carga horária semanal de 30 horas.

Realizou exposições individuais e coletivas em diversas cidades baianas: Salvador (capital), Cachoeira, Alagoinhas, Feira de Santana, Riacho da Guia, Fazenda Quizambu. Tem obras no Acervo da Marinha da Bahia, da TV CNT-Ba, do SESC-Ba, e da Escola de Belas Artes da UFBA.

É pesquisador por livre iniciativa de Artes Plásticas em Poéticas Visuais na área de Processos Criativos em Pintura acrílica sobre tela, sobre Eucatex, e sobre papel, e guache sobre papel de diversas gramaturas onde desenvolve trabalhos em variados gêneros da pintura: Retrato, paisagem, marinhas, florais, animais, casario, nu, natureza-morta, pintura criativa livre beirando o abstracionismo.

Em suas investigações, tece reflexões plásticas poético-teóricas e criativas sobre o tema Retratos de Família no decorrer dos tempos, através de trabalhos artísticos em pintura em guache sobre papel e acrílico sobre tela e/ou sobre Eucatex e papel com forte influência da Fotopintura levando-se em consideração os diferentes suportes e técnicas no resultado final de seu trabalho artístico.

Vem publicando poesias em diversas Antologias Literárias na Bahia, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre e outras cidades em outros estados. Escreve críticas de artes, literária, resenhas, artigos, ensaios desde o ano de 2009 e publicou em diversos meios impressos e digitais como: os jornais de Alagoinhas- Bahia: Gazeta dos Municípios, Folha da Terra e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Expresso 18, publicou crítica de arte em sites como o CITRICA da Fundação Cultural da Bahia- Funceb- BA. Tem mais de uma centena de poesias publicadas em diversas antologias, revistas, jornais e sites como o Caderno Literário da Editora Pragmatha Organizado por Sandra Veroneze. Recentemente publicou dois livros, um de poesias (Para curar o Coração) pela Pragmatha e Quizambu (Memórias) pela Editora essência, ambas editoras paulistas.

É pesquisador de artes visuais e vem traçando um levantamento histórico-poético e artístico sobre os artistas e as artes plásticas de Alagoinhas-Ba de 1980 até os dias atuais visando compor tese de Doutorado em Crítica Cultural pela UNEB Campus II, que se encontra em fase de produção e escrita.

Como artista plástico expõe periodicamente suas pinturas e desenhos tanto no formato individual assim como coletivamente em espaços culturais, Galerias, Teatros, Salões, Faculdades, Centros de Cultura e Museus Baianos.

Atualmente tem trabalhos na Galeria Aldemário do Conselho de Cultura de Alagoinhas, coleção pertencente ao músico e Dr. Honoris Causa Karlinhos Zambê, sediado na Secretaria de Cultura Esporte e Turismo de Alagoinhas localizada na Biblioteca Municipal Maria Feijó - Na Praça Rui Barbosa- Alagoinhas-Bahia. Participou de Salões de artes e Bienais na Bahia.

Em 2016 pintou a guache sobre papel Craft 70 x 100 cm os retratos da Secretária de Cultura de Alagoinhas, Iraci Gama Santa Luzia e do Prefeito Dr. Joaquim Neto, obras expostas até atualmente na Fundação Iraci Gama de Cultura (FIGAM) Alagoinhas-Ba.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Em 2022 pintou o retrato do imortal da Academia Brasileira de Letras, Antônio Torres a pedido a Secretária de Cultura de Alagoínhas, Iraci Gama por ocasião da FLIA- Feira de Literária de Alagoínhas- Bahia.

Vem expondo seus trabalhos de pinturas e desenhos desde o ano de 1999 quando estreou sua primeira exposição individual que aconteceu no recém-inaugurado Laguna Shopping de Alagoínhas-Ba.

Atualmente está organizando um livro com suas críticas de artes publicadas nos jornais: Gazeta dos Municípios; Folha da Terra, Atarde, Expresso 18, Revista Artpoesia, Jornal O Tempo, no Cítrica da Funceb-Ba, Revista Trama, Artes do Multiverso e em alguns sites visando uma arte que alcance diversos públicos na Bahia e no Brasil. Em 2011 foi ganhador em terceiro lugar do Concurso de Críticas de Artes Estadual da Funceb-Ba.

Em 1999 começou suas experimentações com tintas guache da marca acrílex, desde então vem desenvolvendo pinturas numa linguagem muito pessoal e original ao sabor das novas descobertas espontâneas e intuitivas nesta técnica em especial ditadas pela experimentação, de onde resultou a publicação recente de um artigo: Memórias do Guache no Artista Plástico Ed Carlos Alves de Santana.

Submetido em: 03/02/2026

Revisões solicitadas em: 14/02/2026

Aprovado em: 26/02/2026

Publicado em: 13/03/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)